

innovative activity – from idea generation to practical implementation – taking into account national priorities, regional needs, and the interests of all stakeholders. The research findings can be used for developing strategies to modernize Ukrainian universities and strengthen their role in the innovative development of regions and the country as a whole.

Key words: integration, education, science, business, innovation ecosystem, development strategy.

Ю. Л. Романишин, В. Б. Воловецький

ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПЛАТФОРМ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТІВ

Цифрова трансформація вищої освіти переходить до системного формування освітніх екосистем університетів. Цифрові освітні платформи та інструменти є базовими компонентами які не тільки покращують процес викладання, але й змінюють саму логіку навчальної взаємодії учасників освітнього процесу.

Основним елементом освітнього середовища університетів залишаються системи управління навчанням (Learning Management System – LMS). Варто зазначити, що домінуючою платформою для більшості закладів вищої освіти (ЗВО) України є платформа Moodle завдяки її відкритому коду. Проте, альтернативними рішеннями є системи Canvas, Blackboard які мають сучасний користувацький інтерфейс і спрощену інтеграцію з мобільними пристроями [1]. Інструментами синхронної навчальної комунікації які часто використовуються у освітньому процесі є Microsoft Teams, Zoom, Google Meet. Зазначимо, що Zoom та Google Meet частіше використовуються для проведення навчальних занять, вебінарів тощо. А Microsoft Teams є платформою більше для корпоративного середовища. Для мотивації, візуалізації та гейміфікації актуальними сервісами є Kahoot!, Quizizz, Mentimeter які уможливають отримання миттєвого зворотнього зв'язку під час навчального заняття. Для спільної роботи, роботи над навчальними проектами досить ефективними інструментами є віртуальні дошки Miro, Figma, Polly, Padlet та ін. [2]. Також, в освітній процес інтегрують інструменти штучного інтелекту (ChatGPT, Copilot, Gemini тощо). Важливо використовувати штучний інтелект (ШІ) не як генератора готового навчального контенту, а як ШІ-асистента та помічника [2; 3].

Здійснимо огляд основних цифрових освітніх платформ та систем, які використовуються в освітньому процесі іноземних ЗВО.

Університети Франції для забезпечення вимог дистанційної освіти використовують відкриту освітню платформу «France Université Numérique (FUN)» (<https://www.fun-mooc.fr/en/>). Вона є частиною екосистеми відкритої освіти у Франції. Ця платформа досить мультифункціональна, об'єднує онлайн навчальні курси та дистанційні освітні програми від французьких університетів. Для забезпечення освітнього процесу в межах FUN використовуються платформи Moodle, Spiral, Dokeos. Платформа Dokeos є системою керування освітнім процесом та освітнім середовищем для навчальних курсів. Dokeos – це система з відкритим кодом. Платформа має такі функції, як створення та підтримка навчальних онлайн курсів, контроль за успішністю студентів, засоби обміну повідомленнями між учасниками освітнього процесу, інструменти для створення документів і тестів, форуми, засоби для управління та адміністрування навчального контенту. Система Spiral також є системою з відкритим кодом. Це платформа для цифрового навчання, яка дозволяє організувати освітній онлайн процес та містить різноманітні інструменти для спільної роботи [2]. Також система адаптована під мобільні гаджети, дає можливість керувати навчальним контентом і вести віртуальний журнал. Має модулі, які дозволяють працювати синхронно та асинхронно, ефективно організувати перевірку знань, імпортувати різні види презентацій, наявні засоби колективної роботи, інструменти для обговорення, використання чата та YouTube у навчальних цілях.

У Німеччині створений та активно функціонує державний університет дистанційного навчання, який відкритий для студентів з усього світу – Віртуальний університет Баварії (Virtuelle Hochschule Bayern). В основу освітнього процесу покладена технологія змішаного навчання, яка поєднує віртуальні заняття з традиційним аудиторним навчанням. У цьому університеті використовується освітня цифрова платформа «Віртуальний університет» (<https://www.vhb.org/>), яка організовує та регулює освітній процес і комунікацію між студентами і викладачами. Під час навчання активно використовуються цифрові навчальні медіа. Віртуальне студентське середовище уможливило онлайн участь студентів у різних організаційних, освітніх і наукових активностях. Платформа функціонує в середовищі е-навчальної системи Moodle.

У 2025 році в Німеччині створений повністю цифровий університет – German University of Digital Science (<https://german-uds.de/>), в якому студенти можуть навчатися без відвідування фізичних аудиторій. Освітній процес організований через освітні віртуальні простори, цифровий кампус та з використанням VR/AR-технологій.

Британським центром цифрової освіти є Відкритий університет Великої Британії (<https://www.open.ac.uk/>) та проєкт London University «External Programme» (<https://www.london.ac.uk/>) які спрямовані на дистанційну та онлайн освіту. Відкритий університет (The Open University, OU) інтегрує в освітній процес сучасні технології та методики дистанційної освіти, є взаємодія з тьютором. Програма онлайн навчання у Лондонському університеті поєднує дистанційне навчання з відкритими онлайн-курсами (MOOCs). Освітній процес супроводжується онлайн ресурсами та освітніми матеріалами для підтримки активного навчання. Комунікація між студентами відбувається через віртуальне освітнє середовище [4]. Під час реєстрації в системі надається доступ до студентського порталу, який складається з корпоративної пошти, віртуального освітнього середовища, онлайн бібліотеки, студентського посібника-помічника та відкритих навчальних онлайн курсів. Модель OU використовує шаблон гібридного навчання інтегруючись з FutureLearn і Coursera для MOOC.

Прикладом продуктивного використання систем цифрового навчання є гірничо-металургійна академія ім. С. Кошиця (<https://www.agh.edu.pl/>) в Польщі. В академії створений центр цифрового навчання, який дотримується концепції «навчання впродовж життя». Центр поєднує онлайн навчання з технологією змішаного навчання. Цифрова освітня платформа містить відкриті освітні матеріали та вказівки щодо їх створення. Система складається з Open AGH (<https://open.agh.edu.pl/>) тобто, польський науковий репозитарій з відкритими освітніми ресурсами для потреб технічної освіти, Open AGH e-Textbooks (<https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/>) та Open Education Global Conference. Система цифрового навчання використовує е-середовище Moodle, а також платформу для онлайн вебінарів та відеоконференцій Clickmeeting.

Онлайн освіта в університетах Америки відрізняється значним розмаїттям цифрових рішень для забезпечення е-навчання. Так, в університетському середовищі широко використовується програмне забезпечення системи управління дистанційним освітнім процесом ABLMS (Activity-Based Learning Management System), здебільшого для організації онлайн навчання. Ще однією цифровою платформою для потреб дистанційного навчання з розгалуженим навчальним інструментарієм є система TI-TANium. Активно використовуються цифрові освітні платформи неформального навчання [2; 4], такі як система відкритих інтерактивних навчальних онлайн-курсів edX, платформа онлайн навчання Coursera, навчальні онлайн курси (здебільшого технічного та IT-спрямування) в середовищі Udacity, яке включає Udacity's Digital Competency Platform та Udacity's Talent Transformation Platform.

Отже, бачимо, що використовуючи освітній бенчмаркінг, система вищої освіти як закордоном, так і в Україні впроваджує новітні рішення і сервіси для цифровізації освітнього середовища ЗВО та використання цифрових технологій в процесі навчання. Здійснено огляд цифрових освітніх платформ, які спрямовані не тільки на цифровізацію освітнього процесу, вони також охоплюють управлінські та навчально-методичні аспекти діяльності ЗВО. Цифрові програмні рішення, які наявні на ринку, мають на меті формування та розвиток цифрових екосистем університетської освіти в Україні.

Список бібліографічних посилань

1. Биков, В.Ю., Спірін, О.М. та Пінчук, О.П. (2021). Проблеми та перспективи використання комп'ютерно-орієнтованих інструментів в освітньому процесі. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 82 (2), с. 1–18.
2. Fernández, A., Gymez, B., Binjaku, K. and Meze, E. (2023). Digital transformation initiatives in higher education institutions. [online], In: *Education and Information Technologies*. Springer. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11544-0> [Accessed 17 Jan. 2026].
3. Романишин, Ю.Л. (2025). Інтеграція технологій штучного інтелекту в систему управління якістю освіти. *Інноваційна педагогіка*, [online] 87, с. 291–294. Available at: <https://doi.org/10.32782/ip/87.57> [Accessed 15 Jan. 2026].
4. (2019). *Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ*. Київ: ЦК Компринт, 186 с.

References

1. Bykov, V.Yu., Spirin, O.M. and Pinchuk, O.P. (2021). Problemy ta perspektyvy vykorystannia kompjuter-orijentovanyh instrumentiv v osvitniomu protsesi [Problems and perspectives of the use of computer-oriented tools in the learning process]. *Informatsijni tehnologiji ta zasoby navchannia* [Information Technologies and Learning Tools], 82 (2), pp. 1–18.
2. Fernández, A., Gymez, B., Binjaku, K. and Meze, E. (2023). Digital transformation initiatives in higher education institutions. [online] In: *Education and Information Technologies*. Springer. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11544-0> [Accessed 17 Jan. 2026].
3. Romanyshyn, Y.L. (2025). Integratsija tehnologij shtuchnogo intelektu v systemu upravlinnia jakistiu osvity [Integration of artificial intelligence technologies into the education quality management system], *Innovatsijna Pedagogika* [Innovative Pedagogy], (87), pp. 291-294. [online]. Available at: <https://doi.org/10.32782/ip/87.57> [Accessed 15 January 2026].
4. Tsyfrova transformatsiji vidkrytyh osvitnih seredovysch [Digital transformation of open educational environments] (2019). Kyiv: TsK Komprint, 186 p.

Романишин Юлія Любомирівна, Воловецький Володимир Богданович. Досвід імплементації цифрових інструментів та платформ в освітнє середовище університетів.

У роботі висвітлено досвід застосування цифрових інструментів та платформ в освітньому середовищі університетів як закордоном, так і в Україні. Підкреслено, що цифрова трансформація освітніх процесів є важливим етапом модернізації вищої школи. Метою роботи є аналітичний огляд ефективності використання сучасних освітніх програмних рішень для організації змішаного та дистанційного навчання. У роботі розглянуті провідні системи управління навчанням (LMS) а також цифрові інструменти та сервіси освітньої комунікації, зворотнього зв'язку, інтерактивності навчання. Звернена увага на технології штучного інтелекту як нового виклику та ресурсу для академічної діяльності. Обґрунтовано необхідність переходу від використання різних онлайн платформ до створення цілісної цифрової екосистеми університету. Визначено, що цифрові освітні інструменти трансформують роль викладача та сприяють персоналізації навчання. Підсумовано, що ефективний освітній процес вимагає інтеграції різних онлайн платформ та цифрових сервісів в єдину систему.

Ключові слова: цифрові освітні інструменти, онлайн платформи, освітнє середовище, освітній процес, університет.

Romanyshyn Yulia, Volovetskyi Volodymyr. Experience of Implementing Digital Tools and Platforms in the Learning Environment of Universities.

The paper highlights the experience of applying digital tools and platforms in the university learning environments both abroad and in Ukraine. It is emphasized that the digital transformation of learning processes is an important stage in the modernization of higher education. The paper aims to provide an analytical review of the effectiveness of using modern educational software solutions for organizing blended and distance learning. The paper examines leading learning management systems (LMS) as well as digital tools and

services for educational communication, feedback, and interactivity of learning. Attention is drawn to artificial intelligence technologies as both a new challenge and a resource for academic activity. The necessity of transitioning from using different online platforms to creating a holistic digital ecosystem for the university is substantiated. It is determined that digital learning tools transform the role of the teacher and contribute to the personalization of learning. It is summarized that a successful learning process requires integrating various online platforms and digital services into a unified system.

Key words: digital learning tools, online platforms, learning environment, learning process, university.

Є. В. Ромат

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ БРЕНДУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Постановка проблеми. Актуальність аналізу проблеми формування архітектури бренду закладу вищої освіти (ЗВО) визначається, передусім, високим рівнем конкуренції на сучасному ринку освітніх послуг. Традиційними причинами цього становища останніми роками називаються демографічні проблемами. Так, якщо 25 років тому кількість випускників шкіл в Україні складала щороку 800 тисяч, то в 2025 р. цей показник знизився приблизно до 360 тис. [1]. До цього треба додати ще понад 115-120 тис. українських студентів, які навчаються в закордонних вишах [2]. Це викликано переважно необхідністю евакуації молодих людей в європейські країни, причиною якої стала повномасштабна війна, що була розв'язана російськими агресорами проти нашої держави у 2022 р..

Не можна також не враховувати досить високий рівень насиченості українського населення відносно непропорційно великою кількістю ЗВО. Так, станом на 2025 р. в Україні з населенням близько 30 млн функціонувало понад 600 вишів, що склалися з приблизно 460 державних/комунальних та близько 150 приватних установ. Точна цифра постійно змінюється через реорганізацію, що ініціюється Міносвіти України. Згідно офіційних заяв Міністерства, ці зусилля спрямовані на оптимізацію та підвищення якості освіти. У планах – скоротити до 2030 року мережу ЗВО приблизно до 100 [3]. Для порівняння – у Великій Британії, з чисельністю населення на початок 2026 р. майже в 70 млн та незрівнянно вищою кількістю іноземних студентів, успішно функціонує освітня система, що складається із близько 160 університетів та понад 700 ЗВО, що включають коледжі та інші типи подібних закладів [4].

Останніми роками набирає ваги ще одна негативна для університетів тенденція. Світовий гуру маркетингу Філіп Котлер зазначив, що у нестабільному світі, де технології (особливо AI) знищують традиційні кар'єрні шляхи, молоді люди все частіше роблять вибір між гонитвою за фінансовим успіхом та пошуком задоволеності життям на користь другої цілі.

За переконанням Ф. Котлера традиційна формула «коледж → хороша робота → фінансовий успіх → щастя» більше не працює. Це пояснюється тим, що випускники університетів отримують після навчання великі борги замість швидкої кар'єри, а штучний інтелект робить багато професій непотрібними. Робочі професії за цих умов дедалі стають безпечнішими та привабливішими за офісні.

Ф. Котлер стверджує, що спостерігає абсолютно ідентичну картину в країнах із десятикратною різницею в рівні життя – і це ставить під сумнів економічну природу того, що відбувається. Так, він зазначає: «Україна – країна у стані війни, GDP per capita \$5000; Німеччина – \$59000; США - \$80000. Різниця шістнадцятикратна. Але молоді люди у всіх трьох країнах роблять той самий вибір: відмовляються від «американської мрії» з однаковою швидкістю і з однакових причин. У Києві випускник університету з дипломом менеджера стає електриком. У Берліні магістр кидає магістратуру та стає барменом. У Далласі програміст звільняється та відкриває кав'ярню» [5].

Таким чином, можна вважати доведеним факт, що в сучасних реаліях конкуренція на ринку освітніх послуг в Україні та світі є надзвичайно високою та вона продовжує постійно